

ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS APLICADA AO CONTEXTO DA ENFERMAGEM

ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME APPLIED TO THE NURSING CONTEXT

ACUPUNTURA EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO APLICADA AL CONTEXTO DE ENFERMERÍA

ÍCARO SOARES DE CARVALHO PINHEIRO

Enfermeiro. Residente na Universidade Estadual do Piauí, Teresina - PI.

icarocarvalho671@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3051-223X>

ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS APLICADA AO CONTEXTO DA ENFERMAGEM

ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME APPLIED TO THE NURSING CONTEXT

ACUPUNTURA EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO APLICADA AL CONTEXTO DE ENFERMERÍA

Resumo

A Síndrome dos Ovários Policísticos é uma condição endócrina complexa que afeta até 21% das mulheres em idade reprodutiva. Caracterizada por desequilíbrios hormonais, essa patologia envolve a formação de cistos nos ovários, alterações nos níveis de insulina e, muitas vezes, sintomas como irregularidades menstruais, acne, ganho de peso e dificuldades na ovulação. Dessarte, houve a necessidade de se aprofundar, a respeito do tema, objetivando analisar, a luz da literatura, como a acupuntura é utilizada no tratamento da infertilidade feminina de mulheres com essa síndrome. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão da literatura realizada no período de fevereiro de 2025 por meio de pesquisas em bases de dados nacionais e internacionais. O impacto positivo do tratamento com acupuntura nos estudos abordados, apesar da escassez de artigos, é absolutamente relevante. Ademais, vale ressaltar que essa terapia potencializa os efeitos do tratamento tradicional com medicações. Portanto, ao comparar todos os benefícios que a terapia com acupuntura apresenta no acompanhamento da mulher com a síndrome dos ovários policísticos, levando em consideração seus benefícios comprovados e seus riscos mínimos à saúde, é possível constatar que esta é uma forma de tratamento eficaz, com excelentes taxas de sucesso.

Palavras-chave: Acupuntura; Infertilidade Feminina; Síndrome dos Ovários Policísticos.

Abstract

Polycystic Ovary Syndrome is a complex endocrine condition that affects up to 21% of women of reproductive age. Characterized by hormonal imbalances, this pathology involves the formation of cysts in the ovaries, changes in insulin levels and, often, symptoms such as menstrual irregularities, acne, weight gain and difficulties in ovulation. Therefore, there was a need to delve deeper into the subject, aiming to analyze, in the light of the literature, how acupuncture is used in the treatment of female infertility in women with this syndrome. This is a descriptive study, of the literature review type, carried out in February 2025 through research in national and international databases. The positive impact of acupuncture treatment in the studies addressed, despite the scarcity of articles, is absolutely relevant. Furthermore, it is worth mentioning that this therapy enhances the effects of traditional treatment with medications. Therefore, when comparing all the benefits that acupuncture therapy presents in the treatment of women with polycystic ovary syndrome, taking into account its proven benefits and its minimal health risks, it is possible to conclude that this is an effective form of treatment, with excellent success rates.

Keywords: Acupuncture; Female Infertility; Polycystic Ovary Syndrome.

Resumen

El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrina compleja que afecta hasta al 21% de las mujeres en edad reproductiva. Caracterizada por desequilibrios hormonales, esta patología implica la formación de quistes en los ovarios, alteraciones en los niveles de insulina y, a menudo, síntomas como irregularidades menstruales, acné, aumento de peso y dificultades en la ovulación. Por ello, se planteó la necesidad de profundizar en el tema, con el objetivo de analizar, a la luz de la literatura, cómo se utiliza la acupuntura en el tratamiento de la infertilidad femenina en mujeres con este síndrome. Se trata de un estudio descriptivo, de tipo revisión de literatura, realizado en febrero de 2025 a través de investigación en bases de datos nacionales e internacionales. El impacto positivo del tratamiento de acupuntura en los estudios analizados, a pesar de la escasez de artículos, es absolutamente relevante. Además, cabe destacar que esta terapia potencia los efectos del tratamiento farmacológico tradicional. Por lo tanto, al comparar todos los beneficios que presenta la terapia de acupuntura en el tratamiento de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, teniendo en cuenta sus beneficios comprobados y sus mínimos riesgos para la salud, es posible concluir que se trata de una forma de tratamiento eficaz, con excelentes tasas de éxito.

Palabras clave: Acupuntura; Infertilidad femenina; Síndrome de ovario poliquístico.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, há uma estimativa de que 21% das mulheres em idade fértil são acometidas por um distúrbio hormonal, conhecido como Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). Esta patologia se manifesta por desequilíbrios hormonais, formação de cistos nos ovários, mudanças nos níveis de insulina e sintomas como acne, ganho de peso, irregularidades no ciclo menstrual e dificuldades para ovular. (Febrasgo, 2023).

Outrossim, a caracterização dessa doença é ampla, uma vez que algumas mulheres podem experimentar apenas alguns dos sinais, enquanto outras enfrentam uma combinação mais abrangente. Além disso, a SOP está associada a complicações de saúde a longo prazo, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e dificuldades na concepção (Brasil, 2020).

Um dos desafios dessa síndrome é a diversidade de sintomas, no qual muitas vezes torna o diagnóstico um processo complicado, havendo a necessidade de excluir outras condições médicas. Os critérios diagnósticos comuns incluem sinais clínicos de excesso de androgênios e a identificação de múltiplos cistos nos ovários por meio de exames de imagem, como ultrassonografia. Ademais, uma investigação precoce é fundamental para iniciar intervenções adequadas e prevenir complicações a longo prazo (Alves et al., 2022).

O tratamento da SOP geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir mudanças no estilo de vida, como dieta e exercício físico, além de medicamentos para regular os níveis hormonais. O controle do peso também desempenha um papel crucial no manejo da condição, uma vez que o excesso de peso pode agravar os sintomas e agravar os riscos de complicações (Febrasgo, 2023).

Entretanto, há um outro caminho a ser considerado para o tratamento, a acupuntura, na qual emerge como uma abordagem complementar promissora, oferecendo uma perspectiva holística que visa equilibrar a energia vital do corpo. Esta técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) envolve a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, objetivando restaurar o fluxo de energia, conhecido como "qi". Além disso, esta técnica pode auxiliar na redução do estresse, que desempenha um papel relevante na exacerbada produção hormonal. Porém, mais pesquisas são necessárias para validar completamente sua eficácia, pois essa representa uma opção terapêutica natural que, quando combinada com abordagens convencionais,

pode contribuir para o gerenciamento de maneira integrada da SOP (Jacobi; Jacobs, 2022).

A acupuntura é reconhecida como uma especialidade ou qualificação para enfermeiros no Brasil, conforme estabelecido pela Resolução COFEN nº 585/2018. Essa resolução legitima a prática da acupuntura por profissionais de enfermagem, desde que possuam a titulação adequada, conforme os critérios definidos pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Além disso, decisões judiciais, como a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforçam a legalidade dessa prática, destacando que a acupuntura não é uma atividade exclusiva da medicina. Isso amplia as possibilidades de atuação dos enfermeiros, promovendo uma abordagem mais integrativa e holística no cuidado à saúde (COFEN, 2018).

Dessarte, houve a necessidade de se aprofundar, a respeito do tema, objetivando analisar, a luz da literatura, como a acupuntura é utilizada no tratamento da infertilidade em mulheres com SOP, quais pontos mais utilizados e quais os resultados obtidos após as intervenções realizadas, partindo da hipótese de que essa técnica pode ser uma estratégia para conseguir minimizar os efeitos dessa condição no ciclo reprodutivo, garantindo resultados satisfatórios.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é como uma indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na busca de fatos e princípios, uma ativa busca para averiguar algo. Pesquisar não é exclusivamente procurar a verdade, é encontrar respostas para questões propostas, servindo-se de métodos científicos (Lakatos *et al.*, 2003).

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão da literatura realizada no período de fevereiro de 2025, por meio de pesquisas em bases de dados nacionais e internacionais. A revisão foi conduzida em seis etapas: com a seleção do tema, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, seleção dos estudos e por fim avaliação dos estudos que contemplam a revisão (Galvão; Ricarte, 2020).

A busca ocorreu nas bases de dados MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), WPRIM (Western Pacific Region Index Medicus) e CUMED (Committee on Undergraduate Medical Education) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizou-se a busca avançada para combinação dos descritores, extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da BVS, por meio do operador booleanos

AND com as palavras, “Acupuntura” ou “Acupuncture, “Infertilidade Feminina” ou “Female Infertility” e “Síndrome do Ovário Policístico” ou “Polycystic Ovary Syndrome”.

Para inclusão dos estudos foram utilizados os critérios de inclusão: (1) selecionados estudos originais que abordassem a temática de interesse (2) nos idiomas inglês e chinês, (3) publicados nos últimos 15 anos. E para critérios de exclusão: (1) estudos duplicados, (2) revisões de literatura, (3) editorial, (4) cartas ao leitor, (5) estudos incompletos e (6) estudos que desviasse do objetivo.

Inicialmente, uma leitura exploratória dos resumos, materiais e métodos, resultados dos artigos foi realizada e posteriormente se desenvolveu a divisão dos artigos em quadros caracterizando os mesmos quanto ao autor/ano, amostra, objetivos, intervenção e principais resultados encontrados.

A pesquisa nas bases de dados por meio de palavras-chave resultou inicialmente em 31 artigos incluindo todas as bases de dados (Anexo A) com texto completo para elegibilidade (**Figura 1**). Depois de uma refinada busca, 19 artigos foram excluídos: 14 artigos por se tratar de revisão da literatura, 2 cartas ao editor, um artigo repetido, um abordava a infertilidade feminina oriunda de outras etiologias e um abordava os efeitos da acupuntura no momento da implantação embrionária assistida, sendo analisados, por fim, 12 artigos que se adequam aos critérios de inclusão (Quadro 1).

Figura 1. Processo de seleção dos artigos selecionados para a sistematização.

Quadro 1. Categorização dos estudos selecionados quanto ao número amostral, tipo de intervenção e principais resultados obtidos.

Autor/a no	Amostra	Objetivo	Intervenção	Principais resultados
Wu, J. M. <i>et al.</i> , 2022	3 pacientes aleatórios nos grupos observação (40 casos) e controle (43 casos)	Observar o efeito da acupuntura sobre os desfechos do endométrio e da gestação em pacientes com síndrome dos ovários policísticos	O grupo 1 incluiu Guanyuan (VC 4), Qihai (VC 6), Zhongji (VC 3), acupontos bilaterais Zigong (EX-CA1). O grupo 2 incluiu Mingmen (VG 4), Yaoyangguan (VG 3), Shenshu bilateral (B 23) e Ciliao (B 32). Os dois grupos de acupontos foram utilizados alternadamente.	A dose de gonadotropina o tempo de estimulação de Gn no grupo observação foram menores que no grupo controle
Dou, Z. <i>et al.</i> , 2021	96 casos de pacientes com infertilidade endomorfo tipo SOP	Avaliar o efeito terapêutico da acupuntura de oito acupontos ao redor da cicatriz umbilical na melhora do nível metabólico e da função reprodutiva em pacientes inférteis com síndrome dos ovários policísticos.	estimulação por acupuntura de oito acupontos (Shuifen VC 9, Yinjiao VC 7, Tianshu E 25, Wailing E 26, Huaroumen E 24, ao redor do umbigo.	Após o tratamento, a taxa de gravidez e o nível de PNA foram significativamente maiores (P<0,05)
Huang, S. <i>et al.</i> , 2020	Um total de 1100 mulheres inférteis com SOP será recrutado em 28 hospitais e aleatoriamente alocado em 4 grupos acupuntura personalizada	Avaliar se a acupuntura personalizada é mais provável do que a acupuntura fixa para induzir a ovulação e resultar em nascido vivo.	receberão tratamento por 16 semanas com acupuntura personalizada, acupuntura fixa, letrozol ou letrozol placebo.	A acupuntura personalizada é mais provável do que o letrozol para reduzir a taxa de aborto espontâneo e o risco de complicações na gravidez.
CAI, W.-Y. <i>et al.</i> , 2019	1000 indivíduos foram diagnosticados como SOP pelos critérios de Rotterdam modificados.	Investigar os efeitos de anormalidades metabólicas, hiperandrogenemia e indução da ovulação por clomifeno/acupuntura sobre parâmetros de função hepática em	No grupo de acupuntura ativa, conjuntos de pontos de acupuntura foram alternados. Os pontos de acupuntura foram localizados	A indução da ovulação com citrato de clomifeno pode diminuir os níveis de bilirrubina e ácido biliar, enquanto a acupuntura não tem efeito óbvio sobre a função hepática.

		mulheres com síndrome dos ovários policísticos.	nos músculos abdominais e nos músculos das pernas e nas mãos e cabeça. Quando colocadas, todas as agulhas foram estimuladas por rotação manual até a sensação de formigamento chamada de qi foi alcançado.	
YU, L. et al., 2018	Um total de 80 pacientes com SOP foi randomizado em um grupo acupuntura mais medicação (40 casos) e um grupo medicação (40 casos).	Comparar a diferença nos efeitos terapêuticos no distúrbio da ovulação na síndrome dos ovários policísticos (SOP) entre a terapia combinada de eletroacupuntura e clomifeno e a medicação única de clomifeno e explorar o mecanismo de efeito.	30 min de eletroacupuntura (onda contínua, 2 Hz) foi aplicada em Qihai (VC 6), Guanyuan (VC 4), Zigong (EX-CA 1), Dahe (R 12), Sanyinjiao (BP 6), Zhongji (VC 3), Diji (BP 8), Shenshu (B 23), Sanjiaoshu (B 22) e Ciliao (B 32)	A taxa efetiva total foi de 86,8% (33/38) no grupo acupuntura mais medicação, melhor que 64,9% (24/37) no grupo medicação (P<0,05).
XU, J.; ZUO, Y., 2018	um total de 60 pacientes com infertilidade com SOP foram aleatoriamente divididas em um grupo de observação e um grupo controle, 30 casos em cada um	Observar as diferenças de eficácia entre acupuntura associada à medicação e medicação isolada para pacientes com infertilidade e síndrome dos ovários policísticos (SOP).	acupuntura em Guanyuan (VC 4), Qihai (VC 6), Sanyinjiao (BP 6), Zusanli (E 36), Zigong (EX-CA 1), Shenshu (B 23), Pishu (B 20), Weishu (B 21) e Ganshu (B 18) durante o período sem menstruação; A acupuntura foi realizada uma vez a cada dois dias, três tratamentos por semana.	A redução do estradiol (E2), T e IMC no grupo observação foi mais significativa do que no grupo controle (todos P<0,05).
YIN, Y. et al., 2018	120 pacientes com infertilidade da SOP foi randomizado em 3 grupos, sendo 40 casos em cada um	Avaliar os efeitos terapêuticos clínicos na infertilidade da síndrome dos ovários policísticos (SOP) nas pacientes com indução da ovulação para regular a menstruação e remoção de catarro e eletroacupuntura (AE).	Os principais acupontos foram Guanyuan (VC 4), Zusanli (E 36) e Fenglong (E 40), etc. O EA foi aplicado uma vez a cada 2 dias e interrompido durante a menstruação.	As diferenças foram estatisticamente significativas na taxa efetiva total, taxa de ovulação e taxa de gravidez em comparação aos 3 grupos (todos P<0,05).
XU, L.; QIAO,	realizado em 27 hospitais.	Avaliar se a acupuntura ativa, isoladamente ou	Tratamento com acupuntura e clomifeno	Nascidos vivos ocorreram em 29,4%

X. 2017	Ensaio factuais duplo-cego	combinada com clomifeno, aumenta a probabilidade de nascidos vivos entre mulheres com SOP.		das mulheres tratadas com acupuntura ativa mais clomifeno, 28,0% das mulheres no grupo de acupuntura placebo mais clomifeno, 13,9% no grupo de acupuntura ativa mais clomifeno placebo.
WU, X.-K. et al., 2017	Um ensaio fatorial duplo-cego (clomifeno vs placebo), simples-cego (acupuntura ativa vs controle) foi conduzido em 21 locais (27 hospitais)	Avaliar se a acupuntura ativa, isolada ou associada ao clomifeno, aumenta a probabilidade de nascidos vivos entre mulheres com síndrome dos ovários policísticos.	Acupuntura ativa ou de controle administrada duas vezes por semana por 30 minutos por tratamento e clomifeno ou placebo administrado por 5 dias por ciclo, por até 4 ciclos. O grupo acupuntura ativa recebeu inserção profunda da agulha com estimulação manual combinada e elétrica de baixa frequência.	A taxa de nascidos vivos foi significativamente maior nas mulheres tratadas com clomifeno do que com placebo e não significativamente diferente entre as mulheres tratadas com acupuntura ativa vs controle
MA, H. et al., 2016	Noventa pacientes com SOP foram randomizadas	Comparar a eficácia entre o tratamento combinado da terapia com agulhamento voador e clomifeno, a aplicação simples da terapia com agulhamento voador e clomifeno simples no tratamento da falha da ovulação na síndrome dos ovários policísticos.	No grupo de terapia de agulhamento voador, a terapia de agulhamento voador foi simplesmente aplicada em Ganshu (B 18), Shenshu (B 23), Zhongwan (VC 12), Shuifen (VC 9), Guanyuan (VC 4) e Zhongji (VC 3). Os pontos de back-shu unilaterais foram usados alternadamente em cada tratamento.	No grupo de tratamento combinado, a taxa de ovulação foi de 86,2% (100/116), melhor do que 66,7% (80/120) no grupo de agulhamento voador e 69,6% (78/112) no grupo de medicação (ambos $P < 0,05$).
ZHUO, Y. et al., 2016	Cem pacientes com SOP foram aleatoriamente divididas em grupo observação e grupo controle, 50 casos em cada um.	Comparar diferenças de eficácia clínica entre o método de acupuntura "regulador do vaso regulador" e o clomifeno na infertilidade da síndrome do ovário policísticos.	o método de acupuntura "Regulation Conception-Governor Vessel" em Zhongwan (VC 12), Guanyuan (VC 4), Qihai (VC 6), Zhongji (VC 3), Mingmen (VG 4), Yaoyangguan (VG 3) e Yaoshu (VG 2). O tratamento de acupuntura	A espessura endometrial e os escores de muco cervical foram aumentados nos dois grupos, a melhora da espessura endometrial e do escore de muco cervical no grupo observação foi maior

			iniciou-se no final da menstruação, uma vez a cada dois dias;	do que no grupo controle (ambos $P < 0,01$).
JIANG, D. et al. 2015	Centos e vinte pacientes foram randomizadas em três grupos.	Explorar a melhor terapia para a infertilidade causada pela síndrome dos ovários policísticos (SOP)	terapia de agulhamento quente em Zhongji (VC 3), Guanyuan (VC 4), Guilai (E 29)	A terapia combinada de acupuntura, fitoterapia e clomifeno melhora a taxa de gravidez e reduz a taxa de aborto precoce, melhorando efetivamente o muco cervical do dia HCG, espessura e morfologia endometrial.

3 DISCUSSÃO

Para melhor apresentação dos estudos selecionados, os resultados encontrados são, a seguir, apresentados em esquema de tópicos, organizando os achados em etapas: principais pontos e protocolos utilizados; terapia medicamentosa; resultados encontrados após a terapia com acupuntura.

3.1 Principais pontos e protocolos utilizados

Os estudos abordados nesta pesquisa trabalham alguns pontos específicos nos tratamentos escolhidos, como o de Wu, (2022) abordou um protocolo baseado nos pontos: Guanyuan (VC 4), Qihai (VC 6), Zhongji (VC 3), acupontos bilaterais Zigong (EX-CA1). O grupo 2 incluiu Mingmen (VG 4), Yaoyangguan (VG 3), Shenshu bilateral (B 23) e Ciliao (B 32). A acupuntura foi administrada em dois grupos de acuponto por 30 minutos uma vez a cada dois dias. Ademais, todo o processo de agulhamento foi realizado no momento da indução da ovulação até o dia do transplante e consistiu de 3 ciclos, sendo posteriormente registrados e avaliados (Wu et al., 2022).

Seguindo uma abordagem similar, Yu (2018) utiliza em sua pesquisa, o protocolo com os pontos: Qihai (VC 6), Guanyuan (VC 4), Zigong (EX-CA 1), Dahe (R 12), Sanyinjiao (BP 6), Zhongji (VC 3), Dijii (BP 8), Shenshu (B 23), Sanjiaoshu (B 22) e Ciliao (B 32). Entretanto, seu diferencial é a técnica da eletroacupuntura, que se mostra eficiente. O autor realiza a terapia em 30 min, com o tratamento iniciando no 5º dia de menstruação ou retirada de medicamento (Yu et al., 2018).

Ademais, alguns protocolos foram associados ao uso de medicamentos, como em Wu, (2017), no qual o autor usa acupuntura ativa ou de controle administrada duas vezes por semana por 30 minutos por tratamento e clomifeno ou placebo administrado por 5 dias por ciclo, por até 4 ciclos. O grupo acupuntura ativa recebeu inserção profunda da agulha com estimulação manual combinada e elétrica de baixa frequência. Outrossim, mais estudos abordados nesta revisão usam fármacos junto a MTC para atingir os resultados esperados (Huang et al., 2020; Xu; Qiao, 2017),

3.2 Terapias medicamentosas

Na maioria dos estudos encontrados, um medicamento ganha destaque no tratamento da SOP, o Clomifeno, que atua como um modulador seletivo de receptores de estrogênio. A patologia em questão desencadeia um desequilíbrio hormonal, com níveis elevados de hormônio luteinizante (LH) e baixos níveis de hormônio folículo-estimulante (FSH). Isso resulta na anovulação e na formação de cistos nos ovários. A droga atua no hipotálamo, um centro de controle no cérebro que regula a produção de hormônios sexuais (Wu et al., 2017; Cai et al., 2019).

Ademais, essa substância induz o hipotálamo a liberar mais GnRH (hormônio liberador de gonadotropina), no qual, por sua vez, estimula a glândula pituitária a liberar mais FSH e LH. Esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a subsequente liberação do óvulo durante a ovulação. Portanto, ao corrigir o desequilíbrio hormonal associado à SOP, o Clomifeno ajuda a regularizar o ciclo menstrual e aumenta as chances de ovulação, favorecendo a concepção em mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar devido à falta de ovulação regular. O tratamento deve ser monitorado cuidadosamente para ajustar as doses conforme necessário e minimizar possíveis efeitos colaterais (Yu et al., 2018; Ma et al., 2016).

Outrossim, no estudo de Huang, (2020) a substância usada para a pesquisa foi o Letrozol, que pertence à classe de medicamentos conhecidos como inibidores da aromatase. Seu mecanismo de ação atua inibindo essa enzima, que converte androgênios em estrogênio. Ao bloquear essa conversão, há uma indução no aumento temporário nos níveis de FSH (hormônio folículo-estimulante) pela remoção do feedback negativo do estrogênio, isso estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e o processo fisiológico da ovulação (Xu; Zuo, 2018).

Assim como o clomifeno, o letrozol é muitas vezes utilizado em ciclos monitorados e, apesar de ambos serem usados no acompanhamento dessa condição clínica, possuem características distintas, incluindo efeitos colaterais e reações no endométrio, sendo o primeiro mais reativo, tornando-o menos receptivo a implantação do embrião. Toda via, a escolha entre as opções de tratamento dependerá da resposta individual da paciente, das características específicas do caso e das considerações do profissional de saúde, pois cada medicamento tem suas vantagens e desvantagens, e a decisão será baseada na situação clínica única de cada mulher (Zhuo et al., 2016; Huang et al., 2020).

3.4 Resultados Encontrados após a Terapia com Acupuntura

Os principais achados mostram a MTC em seu âmbito geral, uma boa escolha de tratamento, considerando a segurança do paciente. Em estudos que avaliam os nascimentos, a taxa de nascidos vivos foi significativamente maior nas mulheres tratadas com acupuntura do que com placebo (Xu; Qiao, 2017; Wu, et al., 2017).

Outrossim, alguns estudos avaliam as taxas hormonais e os Índices de Massa Corpórea (IMC), como Xu e Zuo (2018), no qual perceberam que após a terapia aplicada, houve uma redução do estradiol (E2), e IMC no grupo observação (tratado com a acupuntura efetiva) foi mais significativa do que no grupo controle (tratados com terapia placebo). Assim como Dou (2021) pôde observar que, a taxa de gravidez e o nível de PNA foram significativamente maiores após o tratamento. Portanto, a níveis hormonais, o tratamento funciona de forma aceitável (Xu; Zuo, 2018; Dou et al., 2021; Wu et al., 2017).

Analisando de uma outra perspectiva, alguns estudos apontam que a acupuntura é eficaz nas taxas de ovulação, sendo estudado um grupo de tratamento combinado, onde a taxa de ovulação foi de 86,2% (100/116), melhor do que 66,7% (80/120) no grupo de agulhamento voador e 69,6% (78/112) no grupo de medicação (Ma et al., 2016).

Entretanto, alguns resultados afirmaram que a terapia medicamentosa se apresenta mais eficaz, como em Xu e Qiao (2017) onde a taxa de nascidos vivos ocorreram em 29,4% das mulheres tratadas com acupuntura ativa mais clomifeno, 28,0% das mulheres no grupo de acupuntura controle mais clomifeno, 13,9% no grupo de acupuntura ativa mais placebo (Xu; Qiao, 2017).

A acupuntura, uma prática originada na (MTC), baseia-se na ideia de que o corpo possui canais de energia, conhecidos como meridianos, pelos quais flui o qi, a energia vital. A inserção de agulhas em pontos específicos desses meridianos visa desbloquear essa corrente e restaurar o equilíbrio energético (Wu et al., 2022). Na SOP, a acupuntura busca abordar os desequilíbrios hormonais, melhorar a circulação sanguínea e reduzir a inflamação, contribuindo assim para o alívio dos sintomas (Wu et al., 2017; Cai et al., 2019).

Um dos principais benefícios da acupuntura nesse tratamento é a regulação dos ciclos menstruais. Muitas mulheres com a síndrome vivenciam irregularidades no ciclo menstrual devido a desordens endócrinas, e a acupuntura tem mostrado eficácia em restabelecer a regularidade menstrual. Estudos como o de Yin (2018) sugerem que a acupuntura pode influenciar a regulação dos hormônios estimulando sua produção adequada para uma ovulação regular (Yin et al, 2018; Cai et al., 2019).

Além disso, essa técnica demonstrou ser eficaz na redução da resistência à insulina, que pode levar a um aumento nos níveis da substância na corrente sanguínea, afetando negativamente a maturação e liberação dos óvulos. Com isso, a terapia com o agulhamento pode melhorar a sensibilidade do corpo, ajudando a normalizar os níveis de açúcar, resultando em uma ovulação eficaz (Yu et al., 2018).

Outro ponto relevante é o papel da acupuntura na redução do estresse. Mulheres com SOP frequentemente enfrentam níveis elevados de estresse, o que pode agravar os sintomas da condição. A acupuntura tem sido associada à redução do estresse e da ansiedade, promovendo um estado de relaxamento que pode ser benéfico para mulheres com SOP (Zhu et al., 2016).

Ademais, nas pesquisas encontradas, essas medicações, junto a acupuntura, são colocadas em um contexto de comparação, no entanto, os principais achados apontam que o uso das duas opções em conjunto otimiza o tempo de tratamento, bem como sua eficácia, pois enquanto a acupuntura alivia os sintomas de estresse, fluxo energético e resistência insulínica, as medicações agem inibindo as aromatase e induzindo o hipotálamo a liberar GnRH no qual, estimula a glândula pituitária a liberar mais FSH e LH (Wu et al., 2020; Huang et al., 2020).

Portanto, a importância de considerar terapias alternativas no tratamento de doenças de fertilidade, bem como associá-las aos medicamentos, reside na busca por abordagens holísticas que complementam as opções convencionais. Terapias

alternativas, como acupuntura, fitoterapia e técnicas de relaxamento, não apenas visam tratar sintomas, mas também promovem o equilíbrio geral do organismo. Além disso, ao considerar terapias alternativas, os pacientes têm a oportunidade de participar ativamente no seu cuidado, incorporando práticas que visam não apenas a concepção, mas também o bem-estar global, contribuindo para um tratamento mais abrangente e personalizado (Wu et al., 2020; Zhu et al., 2017).

4 CONCLUSÕES

Conclui-se que a acupuntura, aplicada ao tratamento da SOP, não somente garante bons resultados, similares ou superiores aos demais tratamentos, como também implica em menos riscos à saúde, promovendo a segurança do paciente. Em uma perspectiva holística do contexto, foi possível compreender que a combinação de tratamentos tradicionais como o uso de medicamentos junto a terapia de agulhamento resulta em uma boa evolução, portanto, ambas se complementam.

Ademais, quanto aos protocolos, o mais recorrente e eficaz foi o conjunto de pontos: Qihai (VC 6), Guanyuan (VC 4), Zigong (EX-CA 1), Dahe (R 12), Sanyinjiao (BP 6), Zhongji (VC 3), Dijì (BP 8), Shenshu (B 23), Sanjiaoshu (B 22) e Ciliao (B 32), com estimulações por eletroacupuntura.

Outrossim, este estudo pode ampliar a discussão a respeito das questões mais frequentes, que estão inseridas no contexto do tratamento da SOP com a MTC, e devido ao seu caráter intimista, a maior dificuldade enfrentada no desenvolvimento do trabalho foi a escassez de estudos relacionados, bem como a adaptação do idioma chinês para português Brasil.

Portanto, ao comparar todos os benefícios que a terapia com acupuntura apresenta no acompanhamento a mulher com SOP, levando em consideração seus benefícios comprovados e seus riscos mínimos à saúde, é possível constatar que esta é uma forma de tratamento eficaz, com excelentes taxas de sucesso.

REFERÊNCIAS

- ALVES, M. L. S. *et al.* Síndrome de ovários policísticos (SOP), fisiopatologia e tratamento, uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e25111932469-e25111932469, 2022.
- BRASIL. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da síndrome de ovários policísticos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- CAI, W. Y. *et al.* Effects of metabolic abnormalities, hyperandrogenemia and clomiphene on liver function parameters among Chinese women with polycystic ovary syndrome: results from a randomized controlled trial. **Journal of endocrinological investigation**, v. 42, p. 549-555, 2019.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 585, de 7 de agosto de 2018**. Estabelece e reconhece a acupuntura como especialidade e/ou qualificação do profissional de enfermagem. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 137, 8 ago. 2018. Disponível em: <<https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-585-2018/>>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- DOU, Z. *et al.* Análise retrospectiva sobre os resultados da gravidez e fatores relacionados à gordura no tratamento de pacientes endomorfos com SOP por acupuntura de 8 pontos de acupuntura ao redor do umbigo. **Pesquisa em Acupuntura**, v. 2, pág. 158-163, 2021.
- FEBRASGO. **Síndrome dos Ovários Policísticos**. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 3º ed, 2023.
- GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **LOGEION: Filosofia da informação**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p.57-73, 2020.
- HUANG, S. *et al.* A multicenter randomized trial of personalized acupuncture, fixed acupuncture, letrozole, and placebo letrozole on live birth in infertile women with polycystic ovary syndrome. **Trials**, v. 21, n. 1, p. 1-16, 2020.
- JACOBI, K. R; JACOBS, S. Acupuntura no tratamento da síndrome dos ovários policísticos: uma revisão de literatura. **Revista Inspirar Movimento & Saude**, v. 22, n. 2, 2022.
- JIANG, D. *et al.* Infertility in polycystic ovary syndrome treated with acupuncture and clomiphene: a randomized controlled trial. **Chinese Acupuncture & Moxibustion**, p. 114–118, 2015.
- LAKATOS, E. M. A.; MARCONI, M. A. **Fundamentos da metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.

MA, H. *et al.* Flying needling therapy combined with clomiphene for ovulation failure in polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. **Zhongguo Zhen Jiu**, p. 1161–1165, 2016.

WU, J. M. *et al.* Effects of acupuncture on endometrium and pregnancy outcomes in patients with polycystic ovarian syndrome undergoing in vitro fertilization-embryo transfer: a randomized clinical trial. **Chinese Journal of Integrative Medicine**, v. 28, n. 8, p. 736-742, 2022.

WU, X.-K. *et al.* Effect of Acupuncture and Clomiphene in Chinese Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial. **JAMA**, p. 2502–2514, 2017.

XU, J.; ZUO, Y. Efficacy of acupuncture as adjunctive treatment on infertility patients with polycystic ovary syndrome. **Zhongguo Zhen Jiu**, p. 358–61, 2018.

XU, L.; QIAO, X. Acupuncture is not as effective as infertility treatment in women with PCOS. **Evid Based Med**, p. 229–230, 2017.

YIN, Y. *et al.* Clinical therapeutic effects of acupuncture combined with Chinese herbal medicine on infertility of polycystic ovary syndrome in the patients with ovulation induction with letrozole. **Zhongguo Zhen Jiu**, p. 27–32, 2018.

YU, L. *et al.* Therapeutic effects on ovulation and reproduction promotion with acupuncture and clomiphene in polycystic ovary syndrome. **Zhongguo Zhen Jiu**, p. 263–8, 2018.

ZHUO, Y. *et al.* The “regulating conception-governor vessel” acupuncture method for infertility of polycystic ovarian syndrome. **Zhongguo Zhen Jiu**, p. 1237–1241, 2016.